

In conditions of prolonged uncertainty, hybrid threats, and societal stress, security increasingly depends on the way individuals perceive risks, process information, make decisions, and reflect on responsibility. This paper argues that security thinking should be understood as a core outcome of lifelong learning rather than a narrowly defined set of technical skills or safety instructions. The study conceptualizes security thinking as a stable cognitive orientation formed through continuous education, particularly adult and non-formal learning, and examines its role in strengthening individual and societal resilience. The paper outlines key characteristics of security thinking, explains why it cannot be formed through one-time educational interventions, and highlights the importance of lifelong learning as an infrastructure for its development in wartime Ukraine.

Key words: security thinking, lifelong learning, adult education, societal resilience, war, Ukraine

О. В. Макаєєв

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕЖАХ ДОКАЗОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ

В умовах глобалізації економічних процесів та зростання ринкової нестабільності економічна безпека стає ключовою передумовою не лише для стабільної діяльності, але й для сталого розвитку будь-якого сучасного підприємства. Проте, незважаючи на значну увагу науковців до цієї проблематики, у галузі економічної безпекології досі не сформовано єдиного, вичерпного та методологічно бездоганного визначення поняття «економічна безпека підприємства». Як слушно зазначають Г. В. Козаченко, Т. М. Адаменко, а також С. В. Лабунська та О. В. Прокопівщина наукова спільнота послуговується множиною трактувань, які часто є неповними, декларативними та не узгодженими між собою. Ця термінологічна невизначеність та відсутність єдиного понятійно-категорійного апарату суттєво гальмує розвиток прикладної економічної безпекології та створення ефективних систем управління безпекою на практиці.

Метою роботи є здійснення критичного аналізу та систематизації наявних наукових підходів до тлумачення феномена економічної безпеки підприємства. Такий аналіз дозволить виявити фундаментальні розбіжності між науковими школами, ідентифікувати ключові методологічні проблеми та, зрештою, сформулювати більш глибоке та системне розуміння цього складного явища. Для досягнення поставленої мети необхідно звернутися до історичного генезису загальної категорії безпеки, яка є фундаментом для її економічного аспекту.

Стратегічна важливість розуміння еволюції поняття «безпека» полягає в тому, що саме його історичний та філософський розвиток заклав концептуальні основи для подальшого визначення специфічних аспектів, зокрема економічного. Без аналізу витоків цього поняття неможливо коректно осягнути його сучасне наповнення та місце в системі управління.

Проведений аналіз доводить, що витоків категорії «безпека» сягають глибоких філософських концепцій. У працях мислителів Нового часу, зокрема Т. Гоббса та Д. Локка, безпека почала розглядатися не лише як психофізіологічний стан, вільний від страху, але і як ключовий елемент суспільного договору [4]. Саме Т. Гоббс сформулював ідею діалектичної єдності та взаємозалежності безпеки особистості, суспільства і держави.

Це історичне усвідомлення проблеми призвело до формування фундаментальної тріади безпеки «особистість – суспільство – держава», яка стала наріжним каменем для подальшого розвитку теорії. На основі цієї тріади державні діячі почали використовувати термін «національна безпека», невід’ємною складовою якої є саме економічна безпека. Таким чином, філософське осмислення безпеки як умови існування та розвитку соціуму заклало фундамент для сучасного розуміння її ролі на всіх рівнях – від індивідуального до державного.

Категорія «безпека» є синтетичною та міждисциплінарною. Її зміст трансформується та адаптується залежно від проблематики конкретної наукової галузі. Цей «міждисциплінарний

транзит» ілюструє, наскільки багатограним є даний феномен (табл. 1). Як видно з таблиці, кожна наука фокусується на специфічних аспектах безпеки, що відповідають її предмету дослідження. Ця багатогранність підкреслює, що не існує єдиного, універсального визначення, і будь-який галузевий аналіз має враховувати цей ширший контекст.

Таблиця 1

Міждисциплінарне розуміння сутності поняття «безпека»

Галузь науки	Сутнісне наповнення категорії «безпека»
Соціальна філософія	Стан та умови життєдіяльності соціуму, при яких забезпечується збереження його якісної визначеності та оптимальне співвідношення свободи і необхідності.
Соціологія	Інтегральна форма вираження життєвої стійкості різноманітних соціальних об'єктів.
Політологія	Сукупність актуальних факторів, що забезпечують сприятливі умови для розвитку суспільства, життєздатності держави та досягнення благополуччя громадян.
Психологія	Стан свободи індивіда або соціуму від страху та тривоги; відчуття, сприйняття і переживання необхідності в захисті життєво важливих потреб та інтересів.

Отже, економічна безпека є логічним розвитком та конкретизацією загальної категорії безпеки, застосованої до сфери господарської діяльності. Вона успадковує її фундаментальні риси, але наповнюється специфічним змістом, пов'язаним із функціонуванням підприємства як економічного суб'єкта.

Численність та різноманітність існуючих визначень економічної безпеки підприємства (ЕБП) створює потребу в їхній систематизації. Класифікація наукових підходів дозволяє виявити не лише спільні риси та точки дотику, але й фундаментальні відмінності між науковими школами, що є першим кроком до синтезу більш досконалого визначення.

Ґрунтовний аналіз дозволяє виділити чотири ключові підходи, що сформувалися в економічній безпекології, кожен з яких базується на власному «імперативному понятті» – тобто центральній категорії, яка визначає логіку всього підходу:

1) в рамках захисного підходу ЕБП розглядається як стан захисту від зовнішніх та внутрішніх небезпек. Цей підхід є одним із найбільш ранніх та поширених [1]. Головним недоліком такого підходу є спроба пояснити сутність явища через його результат – «захищеність». Такий підхід не розкриває механізмів досягнення безпеки і виключає з аналізу сам об'єкт, який потребує захисту, концентруючись лише на підсумковому стані;

2) в рамках діяльнісного підходу ЕБП тлумачиться як певний стан, що характеризується здатністю стабільно функціонувати, розвиватися та реагувати на зміни середовища [2]. Хоча цей підхід є більш комплексним, він часто має декларативний характер. Поняття «стан» є занадто загальним і не завжди розкриває конкретні критерії та параметри безпеки;

3) в рамках ресурсно-функціонального підходу ЕБП безпосередньо пов'язується з раціональним та ефективним використанням усіх видів ресурсів (корпоративних, фінансових, кадрових, інформаційних) [3]. Цей підхід є конструктивним, оскільки пов'язує безпеку з конкретними управлінськими процесами. Однак він може надмірно звужувати поняття, зводячи його лише до внутрішньої ефективності та ігноруючи зовнішні взаємозв'язки;

4) в рамках гармонізаційного підходу ЕБП розглядається як результат гармонізації (узгодження) економічних інтересів підприємства з інтересами зовнішніх суб'єктів (стейкхолдерів). Цей підхід є одним із найпрогресивніших, оскільки виводить розуміння ЕБП за межі

самого підприємства [3, 4, 5]. Проте він потребує подальшої розробки механізмів ідентифікації та гармонізації цих різноспрямованих інтересів.

Розбіжності у визначеннях ЕБП є не просто термінологічними суперечками. Вони є симптомом глибших, фундаментальних проблем у теоретичному базисі економічної безпекології, що перешкоджають формуванню цілісної та науково обґрунтованої концепції.

Головною причиною незавершеності та поверховості багатьох існуючих визначень є відсутність міцного дослідницького фундаменту. Подолати зазначену проблему можна шляхом інтеграції в теорію економічної безпеки досягнень сучасних теорій підприємства. Новітні дослідження в галузі економічної безпекології пропонують вихід за межі традиційних статичних та захисних підходів. Вони інтегрують динамічні, системні та суб'єктивні фактори, що дозволяє сформувати більш комплексне та адекватне сучасним реаліям розуміння ЕБП.

Одним з ключових напрямів синтезу є гармонізаційний підхід, який зміщує фокус з внутрішнього стану підприємства на його зовнішні взаємозв'язки. Згідно з визначенням Г. В. Козаченко та її співавторів [3], економічна безпека – це «міра гармонізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов'язаних з ним суб'єктів зовнішнього середовища».

Введення в аналіз поняття «взаємовідносини» та інтересів ключових стейкхолдерів (постачальників, кредиторів, інвесторів, споживачів, персоналу, держави) кардинально трансформує розуміння ЕБП. Вона перестає бути виключно внутрішньо-орієнтованим станом і перетворюється на результат складної зовнішньої взаємодії та балансування інтересів. Підприємство не може бути безпечним в ізоляції; його стабільність безпосередньо залежить від якості відносин із партнерами та іншими зацікавленими сторонами. Таким чином, управління економічною безпекою стає синонімом управління відносинами зі стейкхолдерами.

Таким чином, сучасне визначення ЕБП має бути динамічним, враховувати складну систему взаємовідносин зі стейкхолдерами та визнавати ключову роль суб'єктивного управлінського погляду на загрози, ризики та можливості.

Отже, проведений критичний аналіз наукових підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства (ЕБП) дозволяє зробити низку узагальнюючих висновків.

Більшість існуючих визначень ЕБП, незважаючи на їхню різноманітність, тяжіють до статичних, захисних та ресурсно-орієнтованих підходів. Вони розглядають безпеку переважно як стан захищеності або результат ефективного використання внутрішніх ресурсів, що не повною мірою відображає динамічний та мінливий характер сучасного бізнес-середовища.

Ключовою перешкодою для формування вичерпного та методологічно коректного визначення є відсутність єдиного дослідницького фундаменту. Це проявляється, з одного боку, в ігноруванні природи самого підприємства як об'єкта безпеки, а з іншого – у відсутності чіткої відповіді на фундаментальне питання про природу самого феномена безпеки.

Синтез прогресивних наукових концепцій, зокрема еволюційної теорії та підходу, заснованого на гармонізації інтересів стейкхолдерів, дозволяє запропонувати узагальнене, динамічне бачення ЕБП. Згідно з цим баченням, економічна безпека підприємства – це не статичний стан захищеності, а динамічний процес забезпечення відповідності підприємства безперервним змінам у зовнішньому середовищі. Цей процес реалізується через гармонізацію інтересів ключових стейкхолдерів та ефективне управління «зонами можливостей», які визначаються як економічними, так і правовими та соціальними критеріями.

Перспективи подальших досліджень у цій сфері полягають у розробці інноваційних методів управління та оцінки ЕБП, які базуються саме на динамічному та системному підході. Необхідно створювати практичні інструменти, що дозволять менеджерам не просто захищатися від загроз, а гнучко адаптуватися до змін, керувати відносинами зі стейкхолдерами та свідомо формувати безпечні «зони можливостей» для сталого розвитку свого бізнесу.

Список бібліографічних посилань

1. Гаркуша, В., Єршова, Н. (2021). Систематизація наукових поглядів щодо сутності поняття

«економічна безпека підприємства». *Економіка та суспільство*, [online] 28. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-34> [Accessed 10.01.2026].

2. Васильців, Т. Г., Міценко, Н. Т., Мульска, О. Г. та Зайченко, В. В. (2023). Економічний потенціал vs економічна безпека підприємства: точки конвергенції та дивергенції. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, [online] 36, с. 23–29. Available at: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7625341> [Accessed 10.01.2026].

3. Козаченко, Г. В., Адаменко, Т. М. (2015). Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*, [online] 1 (69), с. 69–79. Available at: <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/170> [Accessed 10.01.2026].

4. Лабунська, С. В., Прокопшина, О. В. (2007). Особливості кількісного визначення рівня внутрішніх загроз для економічної безпеки діяльності підприємства. *Бізнес Інформ*, 11, с. 97–102.

5. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10.01.2026].

References

1. Harkusha, V., Yershova, N. (2021). Systematyzatsiia naukovykh pohliadiv shchodo sutnosti poniattia «ekonomichna bezpeka pidpriemstva» [Systematization of scientific views on the essence of the concept of «economic security of an enterprise»]. *Економіка та суспільство* [Economy and Society], [online] 28. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-34> [Accessed 10.01.2026].

2. Vasylytsiv, T. H., Mitsenko, N. T., Mulska, O. H. and Zaichenko, V. V. (2023). Ekonomichnyi potentsial vs ekonomichna bezpeka pidpriemstva: tochky konverhentsii ta dyverhentsii [Economic potential vs economic security of the enterprise: points of convergence and divergence]. *Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava* [Scientific Notes of Lviv University of Business and Law], [online] 36, pp. 23–29. Available at: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7625341> [Accessed 10.01.2026].

3. Kozachenko, H. V., Adamenko, T. M. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpriemstva: analiz naiavnykh vyznachen [Economic security of the enterprise: analysis of existing definitions]. *Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli* [Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade], [online] 1 (69), с. 69–79. Available at: <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/170> [Accessed 10.01.2026].

4. Labunska, S. V., Prokopishyna, O. V. (2007). Osoblyvosti kilkisnoho vyznachennia rivnia vnutrishnikh zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpriemstva [Features of quantitative determination of the level of internal threats to the economic security of enterprise activity]. *Biznes Inform* [Business Inform], 11, с. 97–102.

5. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10.01.2026].

Макасеєв Олег Вікторович. Концептуалізація економічної безпеки в межах доказового прогнозування соціально-економічних процесів в освіті.

В умовах глобалізації та ринкової нестабільності проблема забезпечення економічної безпеки набуває особливої актуальності. Водночас відсутність єдиного понятійно-категорійного апарату в економічній безпекології, суттєво гальмує розвиток прикладної науки. Метою роботи є критичний аналіз та систематизація наявних наукових підходів до тлумачення феномена економічної безпеки. У роботі проаналізовано філософський генезис та міждисциплінарну еволюцію категорії «безпека», що дозволило виділити чотири основні підходи: захисний, діяльнісний, ресурсно-функціональний та гармонізаційний. Проведений аналіз виявляє, що більшість існуючих концепцій є статичними, орієнтованими переважно на захист або внутрішні ресурси, що обмежує їхню адекватність сучасним умовам. На противагу їм аргументовано переваги прогресивного гармонізаційного підходу, що докорінно змінює парадигму розуміння економічної безпеки: вона трактується не як стан захищеності, а як динамічний процес

гармонізації інтересів підприємства та його стейкхолдерів для адаптації до змін. Таке бачення відкриває перспективи для розробки інноваційних методів управління, орієнтованих не лише на гнучку адаптацію, а й на свідоме управління відносинами зі стейкхолдерами задля формування стійких «зон можливостей» для розвитку.

Ключові слова: економічна безпека; загрози економічній безпеці; сталий розвиток; управління; загрози; економічні ризики.

Makasev Oleg. Conceptualization of Economic Security in Evidence-Based Forecasting of Socio-Economic Processes in Education.

In the context of globalization and market instability, the problem of ensuring economic security is becoming particularly relevant. At the same time, the lack of a single conceptual and categorical apparatus in economic security significantly hinders the development of applied science. The aim of the work is to critically analyze and systematize existing scientific approaches to interpreting the phenomenon of economic security. The work analyzes the philosophical genesis and interdisciplinary evolution of the category of «security», which allowed us to identify four main approaches: protective, activity, resource-functional and harmonization. The analysis shows that most of the existing concepts are static, focused mainly on protection or internal resources, which limits their adequacy to modern conditions. In contrast, the advantages of a progressive harmonization approach are argued, which fundamentally changes the paradigm of understanding economic security: it is interpreted not as a state of security, but as a dynamic process of harmonizing the interests of an enterprise and its stakeholders to adapt to changes. Such a vision opens up prospects for the development of innovative management methods focused not only on flexible adaptation, but also on conscious management of relations with stakeholders in order to form sustainable «opportunity zones» for development.

Key words: economic security; threats to economic security; sustainable development; management; threats; economic risks.

А. Г. Михайлова, Л. В. Яніцька

КЕЙС-МЕТОД З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ

Сучасна вища медична освіта орієнтована на формування у здобувачів не лише ґрунтовних теоретичних знань, але й здатності застосовувати їх у аналітичних і дослідницьких ситуаціях. Особливої актуальності це набуває при вивченні молекулярної біології, яка є основою молекулярної діагностики, персоналізованої медицини та генної терапії [1, с. 6]. У цьому контексті активні методи навчання, зокрема кейс-метод, розглядаються як ефективний інструмент формування фахових компетентностей. Додаткові можливості для вдосконалення кейс-методу відкриває використання штучного інтелекту (ШІ), що дозволяє персоналізувати навчання, підвищити його інтерактивність і наближеність до реальної клінічної практики [2, с. 267].

Метою дослідження є узагальнення теоретичних і практичних аспектів застосування кейс-методу з використанням ШІ у медичній освіті та оцінка його ефективності у формуванні фахових компетентностей здобувачів вищої медичної освіти.

Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи: аналіз і узагальнення наукових джерел; методичне моделювання клініко-молекулярного кейсу; педагогічне спостереження за навчальною діяльністю студентів; анкетування та педагогічний аналіз результатів навчання. Анкетування проводилося після завершення роботи з кейсом у змішаному форматі (онлайн та паперові анкети), результати оброблялися шляхом підрахунку частотних показників і подання у відсотках.

Кейс-метод є освітньою технологією, що передбачає аналіз реальних або змодельованих професійних ситуацій з метою розвитку клінічного мислення та здатності приймати